

**COVID-19 BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA YURAK-QON
TOMIR TIZIMI ASORATLARINI OLDINI OLISH**

Z.A Ergasheva

Andijon davlat tibbiyot institute
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri

N.A Tillaboyev

Andijon davlat tibbiyot institute
ichki kasalliklar kafedrasini assistenti

A.A Jalolov

Andijon davlat tibbiyot instituti
stomatologiya fakulteti 3-bosqich 301-guruh talabasi

Annotatsiya: Koronavirus infeksiyasining og'ir holatlarida, intensiv terapiya va mexanik ventilyatsiya talab qilinganda, bolalarning 75 foizida surunkali kasalliklar aniqlangan. Bolalarning 21 foizida tug'ma yurak nuqsonlari va kardiomiopatiya, 15 foizida semirish, 10 foiz nevrologik kasalliklar, astma (10 foiz) va gipertoniya kasalligi (2 foiz) kuzatilgan. Bolalarda COVID-19 o'limining aksariyatida semirish (42%) va astma (29%) aniqlangan. Garchi sog'lig'i yomon bo'lgan bolalarda xavf ortib borayotgan bo'lsada, yurak-qon tomir asoratlari, og'ir COVID-19 kasalligi va o'lim kamdan-kam uchraydi.

Kalit so'zlar: COVID-19, sitokin bo'roni, aritmiya, gipoksemiya, koronar tromboz.

Аннотация: При тяжелом течении коронавирусной инфекции, когда требовалась интенсивная терапия и механическая вентиляция легких, хронические заболевания выявлялись у 75% детей. Врожденные пороки сердца и кардиомиопатия наблюдались у 21% детей, ожирение — у 15%, встречались неврологические заболевания (10%), астма (10%) и гипертензия (2%). В большинстве летальных исходов COVID-19 у детей выявлялись ожирение (42%)

и астма (29%). Хотя у детей с сопутствующими заболеваниями повышены риски, сердечно-сосудистые осложнения, тяжелое течение заболевания COVID-19 и смерть встречаются редко.

ключевые слова: COVID-19, цитокиновый шторм, аритмия, гипоксемия, коронарный тромбоз.

Anotation: In severe cases of coronavirus infection, when intensive care and mechanical ventilation were required, chronic diseases were detected in 75% of children. Congenital heart defects and cardiomyopathy were observed in 21% of children, obesity in 15%, neurological diseases (10%), asthma (10%) and hypertension (2%). Obesity (42%) and asthma (29%) were identified in the majority of COVID-19 deaths in children. Although children with underlying health conditions have increased risks, cardiovascular complications, severe COVID-19 disease, and death are rare.

Key words: COVID-19, cytokine storm, arrhythmia, hypoxemia, coronary thrombosis.

COVID -19 yuqori va pastki nafas yo'llariga ta'sir qiluvchi respirator virus bo'lsada, endi shifokorlar koronavirus infeksiyasi yurak-qon tomir tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan kasallikni keltirib chiqarishi haqida xabar berishadi. COVID-19 insonning yurak-qon tomir tizimida asoratlarni keltirib chiqarishi va bunday asoratlarni yurak-qon tomir kasalliklari tarixi bo'lmagan bemorlarga ta'sir qilishi mumkinligi haqida ko'plab dalillar mavjud. Yaqinda COVID-19 bilan uchrashish paytida olimlar COVID-19 faqat o'pka to'qimalariga ta'sir qiladi va yurak faoliyati bilan bog'liq ko'plab asoratlarni faqat gipoksiya va o'ziga xos yallig'lanish jarayoni tufayli yuzaga keladi, deb taxmin qilishdi. Ushbu asoratlarning eng xavflisi miyokardit bo'lib, shifokorlar buni e'tiborsiz qoldiradilar. Miyokardning davolanmagan yallig'lanishi, og'ir asoratlarning sababi aritmiya bo'lishi mumkin, kardiomiopatiya, intrakardiyak tromb shakllanishi va hatto to'satdan o'lim. Aritmiya - taxikardiya, ekstrastoliya va atriyal fibrilatsiya bilan namoyon bo'lgan elektr impulslarini o'tkazishda buzilish. Kardiomiopatiya - yurak etishmovchiligi, qorinchalar hajmining o'zgarishi, perikardning kengayishi, yurakdan aorta bo'shlig'iga qon oqimining buzilishi bilan tavsiflangan kasallik.

Miokarddagi yallig'lanish o'zgarishlari yurakning elektr barqarorligini buzadi, bu esa taxiaritmiyaga olib keladi, bu jismoniy zo'riqish bilan ortadi. Shuning uchun, ilgari yurak bilan bog'liq muammolar bo'lmagan bemorlar ko'pincha infeksiyadan keyin jismoniy mashqlar tolerantligining yomonligidan shikoyat qiladilar. Aritmiya, shuningdek, COVID-19 ni davolash uchun buyurilgan dorilar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Koronavirus infeksiyasining yurakga salbiy ta'sirining sabablaridan biri bu odamning o'pkasiga jiddiy zarar yetkazishdir. Agar nafas olish funksiyasi buzilgan bo'lsa, qon kislorod bilan etarli darajada to'yinmagan bo'lsa, yurak barcha organlarni oziqlantirish bilan ta'minlash uchun ko'proq ishlay boshlaydi. Haddan tashqari stress yurak mushaklarining tez charchashiga olib keladi. Alohida-alohida, sitokin bo'roni kabi hodisani eslatib o'tish kerak. Yallig'lanish joyiga ko'proq immunitet hujayralarini jalb qilish uchun sitokinlar birinchi navbatda T-limfotsitlar tomonidan chiqariladi. Va agar sitokinlar darajasi juda yuqori bo'lsa, sog'lom to'qimalar shikastlanadi va barcha tana tizimlarining funksiyalari buziladi. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda aniq sitokin bo'roni bilan fulminant miokardit yuzaga keladi, bunda o'tkir yurak etishmovchiligi va kardiogen shok tez rivojlanadi. SARS-CoV-2 tomonidan amalga oshirilgan yurak-qon tomir asoratlari rivojlanishining patofiziologik mexanizmlari xilma-xil bo'lib, ulardan biri - gipoksemiya tizimli metabolizmni va boshqa muhim organlarning, shu jumladan yurakning funksiyalarini buzadi. SARS-CoV-2 sabab bo'lgan "sitokin bo'roni" T hujayralari va makrofaglarni faollashtiradi, ular miokardga kirib, og'ir miokarditning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Tizimli yallig'lanish, to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita kardiotsiklik, miokard ishemiyasi yurak etishmovchiligining rivojlanishi va dekompensatsiyasi mexanizmlari hisoblanadi. Immunitetning giperreaktivligi aterosklerotik plakni potentsial ravishda beqarorlashtirishi mumkin, uning shikastlanishi va koronar tromboz o'tkir koronar sindromlarning rivojlanishiga olib keladi. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda yuzaga keladigan yurak-qon tomir kasalliklari spektri va rivojlanish mexanizmlari haqida fikr shakllantirildi, yurak asoratlari rivojlangan va xavf ostida bo'lgan shaxslarni boshqarish va monitoring qilish algoritmlari ishlab chiqildi. RAASning umumiy va

to'g'ridan-to'g'ri angiotenzinga aylantiruvchi ferment 2 (ACE2) ning koronavirus infeksiyasi rivojlanishining patogenezida, tizimli yallig'lanish ta'sirini amalga oshirishda va ko'p a'zolar etishmovchiligining rivojlanishidagi roli ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. ACE va ACE 2 RAASning asosiy fermentlari bo'lib, ular strukturaviy homologiesiga qaramay, qarama-qarshi ta'sirga ega. COVID-19da yurak-qon tomir asoratlarning yuqori xavfi klinistlarning simpatomimetik kardiotonik dorilar va vazopressorlarni buyurishning to'g'ri taktikasiga qiziqishini, shuningdek, kardioprotektiv dorilarni qo'llash maqsadga muvofiqligini belgilaydi. **Miokard shikastlanishi va HF ehtimoli** dobutaminning **o'z vaqtida** qo'llanilishiga e'tiborni kuchaytirdi. "COVID-19 yangi koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarga anesteziologik va reanimatsiya yordami" uslubiy tavsiyalari arterial gipotenziya bilan og'riqan bemorlarga norepinefrin qabul qilinganiga va miokard disfunktsiyasi belgilariga qaramay, norepinefrin dozasini oshirgandan ko'ra dobutamin buyurilishi kerakligini ko'rsatadi. Ushbu tavsiya juda muhim, chunki dobutamin o'pka kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan yagona simpatomimetik kardiotonik hisoblanadi. vazodilatatsiya. **Amaliy sog'lom odamlarda, ateroskleroz va diabet bilan kasallangan bemorlarda** davolashning yakuniy maqsadlariga erishish uchun xavf omillari bosqichma-bosqich tuzatiladi. Bosqichli yondashuv oqilona bo'lib, klinik amaliyotni ifodalaydi, bunda davolanishni kuchaytirish kutilgan foyda, nojo'ya ta'sirlarni baholash va bemorning xohishiga qarab ko'rib chiqiladi. Ateroskleroz va uning xavf omillarini davolash qandli diabet, KBH, lipid almashinuvi va qon bosimini tartibga solishning kamdan-kam uchraydigan yoki genetik kasalliklari bo'lmagan, yurak-qon tomir kasalliklari xavfi yuqori bo'lgan deyarli sog'lom bemorlarga tavsiya etiladi. Bolalarda COVID-19 ning yurak-qon tomir asoratlari. COVID-19 ning o'tkir bosqichining yurak-qon tomir kasalliklari bolalar uchun xos emas. Kardiogen shok, miokardit, perikardit va aritmiyaning bir nechta holatlari, shu jumladan qorincha va atriyal taxikardiya va birinchi darajali atriioventrikulyar blokada tasvirlangan. Ritm buzilishlari odatda davolanishni talab qilmaydi. Kamdan kam hollarda antiaritmik

preparatlar buyuriladi. Biroq COVID-19 tufayli miokard jiddiy shikastlangan bolalar orasida to'satdan yurak o'limi va intensiv terapiya paytida o'lim holatlari qayd etilgan.

Ko'p tizimli yallig'lanish sindromi

Multitizimli yallig'lanish sindromi (MIS-C) COVID-19 dan 2-6 hafta o'tgach paydo bo'lishi mumkin. MIS-C ning asosiy belgilari isitma (99% hollarda), qusish yoki diareya (87%), qorin og'rig'i, yiringli bo'lmagan kon'yuktivit, toshmalar, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatidagi o'zgarishlar. Bosh og'rig'i, ruhiy holat o'zgarishi va chalkashlik paydo bo'lishi mumkin. MIS-C bilan kasallangan bolalarning yarmida miokard shikastlanishi, shu jumladan chap qorincha funksiyasining pasayishi, koronar arteriyalarning kengayishi yoki anevrizmalari, miokardit yoki perikardial perfuziya mavjud. Tekshiruv C-reaktiv oqsil, D- dimer, ferritin va fibrinogen darajasining sezilarli darajada oshishini aniqlaydi. Bundan tashqari, neytrofillar va limfotsitlar nisbati oshadi va trombositlar soni kamayadi. Differentsial tashxis Kawasaki kasalligi, adenovirus infeksiyasi, bakterial yuqumli kasalliklar (enterit, sepsis, yuqumli shok sindromi) bilan amalga oshiriladi.

MIS-C diagnostika mezonlari

CDC mezonlari

21 yoshgacha: 24 soat yoki undan ko'proq vaqt davomida 38°C gacha isitma yoki sub'ektiv isitma hissi:

Yallig'lanishning bir yoki bir nechta ko'rsatkichlari: C-reaktiv oqsil, ESR, fibrinogen, prokalsitoninning ko'payishi.

CDC qo'shimcha qiladi: D- dimer, ferritin, laktat dehidrogenaza, IL-6, neytrofillar ko'payishi; limfopeniya, gipoalbuminemiya

Ikki yoki undan ortiq organ tizimlarining ishtiroki: yurak va qon tomirlari, buyraklar, o'pkalar, gematopoez, oshqozon-ichak trakti, teri yoki asab tizimi

JSST mezonlari

0 yoshdan 19 yoshgacha;

3 kun yoki undan ko'proq vaqt davomida isitma;

Ikki yoki undan ortiq belgilar;

terining va shilliq pardalarning yallig'lanishi; gipotenziya yoki zarba; yurak-qon tomir tizimining shikastlanishi;

koagulopatiya (protrombin vaqtining o'zgarishi, qisman tromboplastin vaqti yoki D- dimerning ko'payishi); yoki o'tkir gastrointestinal shikastlanish belgilari (diareya, qusish, og'riq)

COVID-19 dan keyin jismoniy faoliyat

Yurak-qon tomir asoratlari kuzatilmaydi. Bunday bemorlar tuzalgandan keyin sportga qaytishlari mumkin. O'rtacha yoki og'ir COVID-19 yoki MIS-C holatlarida yurak-qon tomir asoratlari paydo bo'lishi mumkin. Jismoniy faollikni tiklashdan oldin bunday bemorlarni tekshirish kerak: EKG, ECHO-CG, yurak fermentlari darajasini baholash. Agar sezilarli og'ishlar aniqlansa, stress testlarini o'tkazish ko'rsatiladi, Xolter monitoring, yurakning MRI. O'tkir miyokardit yoki perikardit bilan og'riqan bemorlarda jismoniy faoliyat 3-6 oy davomida kontrendikedir.

COVID-19 uchun kardiotrop terapiya

Kardiotoniklar va vazopressorlarni buyurishning to'g'ri taktikasiga qiziqishini, shuningdek, kardioprotektiv preparatlarni qo'llash maqsadga muvofiqligini belgilaydi. Miokard shikastlanishi va HF ehtimoli dobutaminning o'z vaqtida qo'llanilishiga e'tiborni kuchaytirdi. "COVID-19 yangi koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarga anesteziologik va reanimatsiya yordami" uslubiy tavsiyalari arterial gipotenziya bilan og'riqan bemorlarga norepinefrin qabul qilinganiga va miokard disfunktsiyasi belgilariga qaramay, norepinefrin dozasini oshirgandan ko'ra dobutamin buyurilishi kerakligini ko'rsatadi. Ushbu tavsiya juda muhim, chunki dobutamin o'pka vazodilatatsiyasiga olib kelishi mumkin bo'lgan yagona simpatomimetik kardiotonikdir. O'pka gipertenziyasi jamiyat tomonidan orttirilgan pnevmoniya va ARDS, shu jumladan koronavirus infeksiyasida yuqori ehtimoli bor va o'ng qorincha disfunktsiyasi yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Dobutamin o'tkir yurak etishmovchiligining ushbu variantini davolash uchun tanlangan simpatomimetik preparatdir. Uning samaradorligi jamiyat tomonidan orttirilgan pnevmoniya, shuningdek, COVID-19 sabab bo'lgan miokardit natijasida yurak etishmovchiligini

davolashda ko'rsatildi. Rossiyaning kardiotrop terapiya bo'yicha yana bir tavsiyasi - bu miokardit va yoki miokard shikastlanishining COVID-19 bilan bog'liq kompleks terapiyasida fosfokreatinni buyurish. Virusli miokarditda ikkinchisining samaradorligi xitoylik tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan bir qator tadqiqotlarda ko'rsatilgan. Ekzogen fosfokreatinning murakkab kardioprotektiv ta'sirining mexanizmi etarlicha batafsil tavsiflangan. Bu ta'sir turli yoshdagi bemorlarda, shu jumladan bolalarda amalga oshiriladi. Fosfokreatinning COVID-19 preparatlari lopinavir / ritonavir, gidroksiklorokin, ribavirin va tosilizumab bilan deyarli hech qanday nojo'ya ta'siri va dori o'zaro ta'siri bo'lmasligi muhim.

Xulosa

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, SARS-Cov-2 virusi ACE 2 retseptorlari vositachiligidagi infeksiya mexanizmi va tizimli yallig'lanish, gipersitokinemiya, giperkoagulyatsiya va nomutanosiblik tufayli miyokardga zarar etkazish qobiliyati tufayli aniq kardiotropizmga ega. kislrod yetkazib berish/iste'mol qilish. Ushbu patologik jarayonlar, ayniqsa, og'ir COVID-19 va o'lim xavfini oshiradigan yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda ayniqsa muhimdir . Miyokardit va yurak urish tezligi koronavirus infeksiyasining tipik klinik ko'rinishi bo'libgina qolmay, balki o'lim ko'rsatkichlari tarkibida muhim o'rin egallaydi. Muammo potentsial tufayli yomonlashadi COVID-19 ni davolash uchun buyurilgan bir qator dori vositalarining kardiotoxikligi va aritmogenligi. Bularning barchasi COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashda yurakning maksimal hushyorligini, ekokardiyografi, EKGni o'z vaqtida qo'llash, miokard shikastlanishi va stressning biomarkerlarini monitoring qilish, shuningdek, kardiotonik va kardioprotektiv dori-darmonlarni patogenetik jihatdan asoslab berishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Avdeikin S. N., Tyurin I. N., Kozlov I. A. Gemodinamikani tuzatish. o'tkir respirator distress sindromi bilan asoratlangan jamiyat tomonidan olingan og'ir pnevmoniya bilan // Tibbiy alifbo. – 2018. – T. 2,

No 18. – B. 19–28.

2. Yangi koronavirus infeksiyasi COVID-19 bilan kasallangan bemorlarga anesteziologik va reanimatsiya yordami : Yo‘riqnoma. Anesteziologlar va reanimatologlar federatsiyasining rasmiy sayti <http://www.far.org.ru/recommendation> . _

3. Bautin A. E., Osovskix V. V. O'tkir o'ng qorincha etishmovchiligi // Anesteziologiya va reanimatsiya byulleteni. – 2018. – T. 15, № 5. –

74–86-betlar. DOI : <https://doi.org/10.21292/2078-5658-2018-15-5-74-86>.

4. Belova Yu. N., Tarasova A. A., Ostreykov I. F. Hipoksiyadan keyingi miyokard shikastlanishi bilan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kardirotrofik terapiyaning samaradorligi // Umumiy reanimatsiya. – 2011. – T. 7, № 4. – B. 38–42. DOI: <https://doi.org/10.15360/1813-9779-2011-4-38>.

5. Eremenko A. A. O'tkir yurak etishmovchiligini dori bilan davolash: bizni nima va nima kutmoqda // Anesteziologiya va reanimatologiya byulleteni. – 2020. – T. 17, № 2. – 29-37-bet. DOI: [10.21292/2078-5658-2020-17-2-29-37](https://doi.org/10.21292/2078-5658-2020-17-2-29-37). 17.02.2020 29.37.

6. Xegay Lyubov Nikolaevna, Sayfullaeva Saida Akramjonovna , Abdurahimov Abduhalim Xoliddinovich, renin- angiotenzin - aldosteron tizimining tarkibiy qismlarining kovid-19 klinik ko'rinishlarida tutgan o'rni // Re-healthjournal . 2021 yil. No 1 (9).